

Schulische Integration – Worum geht's?

Susan C. A. Burkhardt, Dr. phil.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Schaffhauserstr. 239

8050 Zürich

anna.burkhardt@hfh.ch

Hintergrund

Seit der letzten schweizerische Studie zur Wirksamkeit der Integration (Bless 2007) sind einige Jahre vergangen. Wirkfaktoren waren die qualifizierte Ausbildung der schulischen Heilpädagog/-innen (SHP), fachlicher Austausch zwischen SHP, eine bzgl. des Begabungspotentials heterogene Klasse und ein aus Sicht der Regellehrperson (RLP) positives Klassenklima. Schüler- oder lehrerbezogene, strukturelle und Umweltfaktoren hatten keinen Einfluss.

Seitdem gab es nach aktuellem Kenntnisstand keine umfassende publizierte Wirksamkeitsstudie. Da international zur Integration viel geforscht wurde, sollen hier aktuelle Schwerpunkte der Diskussion dargestellt werden. Recherchen in den wichtigsten Datenbanken für psychologisch-pädagogische Forschung (ERIC, Science direct, PsycInfo, PubMed) Anfang 2013 mit den Schlüsselwörtern *special education, evidence, evaluation, mainstream, integration* und *school* fand keine Metaanalyse, jedoch 130 zumeist peer-reviewte Studien von 1978-2012 zur Integration von Kindern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungsarten, die inhaltsanalytisch betrachtet sieben Teilaspekte thematisieren:

Diskutierte Themenfelder

Es konnten insgesamt sieben konkrete Themenkomplexe identifiziert werden:

1. Befinden und Einstellungen, 2. Besondere Bedürfnisse, 3. Didaktische Fragen, 4. Rollen der Lehr- und Fachpersonen, der Eltern und Schülerinnen und Schüler, 5. Schulische Leistung, 6. Wirksamkeitsforschung / Evaluationsstudien, 7. Diagnostik von Beeinträchtigungen und Zuweisung zu verschiedenen Schulformen.

1. Befinden und Einstellungen (31 Studien)

Die meisten identifizierten Studien in diesem Themenkomplex befassen sich mit dem Befinden von integrierten Schüler/-innen und Mitschüler/-innen (Venetz u.a. 2012), einige Studien befragten auch Lehrer/-innen und ein paar wenige die Eltern

der beeinträchtigten Kinder. Hannes u.a. (2012) betonen in einem Review v.a. die Furcht vor Stigmatisierung durch Mitschüler/-innen. Ein ähnlicher Review (Ruijs & Peetsma 2009) berichtet dagegen von keinen bis minimalen sozio-emotionalen Effekten. Auch Isolation und Einsamkeit wurden untersucht (Bossaert u.a. 2012), sowie körperliches Befinden: Separierte Kinder mit Lernschwierigkeiten leiden z.B. häufiger an Schlafproblemen als integrierte Kinder (Tomás Vila u.a. 2008). Da Schlaf für Gesundheit, Befinden und Leistungsfähigkeit relevant ist, ist dies bedenklich.

Im Bereich Einstellung konnte gezeigt werden, dass Kindergarten- und Primarlehrpersonen ähnlich offen sind, dass ihre Einstellung aber von ihrer Berufserfahrung abhängt (Emam & Mohamed 2011). Die Einstellungen von SHP und RLP sind unterschiedlich (Bekirogullari u.a. 2011) und Integrationserfolg wird maßgeblich von der Einstellung der Schulleitung beeinflusst (Horrocks u.a. 2008).

2. Besondere Bedürfnisse (27 Studien)

Bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen treten Fragen auf, die eine spezielle Subgruppe betreffen, z.B. Kinder mit besonderen medizinischen Bedürfnissen (Rogers 2003) oder körperlichen Beeinträchtigungen (Allen 1992).

3. Didaktische Fragen (24 Studien)

Hier gibt es v.a. beeinträchtigungsspezifische didaktische Konzepte (Barton u.a. 2012; Delmolino & Harris 2012; Grünke 2006; Kugelmass 1995) und solche, die auf bestimmte Unterrichtsfächer (Mastropieri u.a. 1993; Okolo u.a. 2007) oder Altersgruppen abzielen (Marschark u.a. 2010). Übereinstimmend wird auf die Notwendigkeit des Dialogs aller Beteiligten hingewiesen, um die Beeinträchtigungen der Kinder bestmöglich kompensieren zu können.

4. Rollen (14 Studien)

Zur Frage der Rollen gibt es Empfehlungen zur Kooperation zwischen RLP und SHP (Brenzikofer u.a. 2012; Henrich u.a. 2012) bzw. Lernhelfern (Richards & Armstrong 2008) und Berichte von (mäßig) involvierten Eltern (Szumski & Karwowski 2012). Auch die Zusammenarbeit von Lehrern mit Ärzten (Marshall u.a. 1987) und Gebärdensprachdolmetschern (Beaver u.a. 1995) wurde untersucht. Zudem gibt es auch Studien zur Gruppendynamik in integrierten Schulklassen (Carter u.a. 2008; Jackson & Campbell 2009).

5. Schulische Leistung (13 Studien)

Die schulische Leistung integrierter Kinder wird gegenüber der Sonderschule als vergleichbar oder besser (Ruijs & Peetsma 2009) beschrieben. Einen Einfluss auf den Schulerfolg hat elterliches Engagement, das den positiven Effekt des sozioökonomischen Status und der Zuweisung zu einer integrierten Schule auf die Schulleistung moderiert und zwar bei Regel- und integrierten Schülern (Szumski & Karwowski 2012).

6. Wirksamkeitsforschung/Evaluationsstudien (13 Studien)

Neben der Wirksamkeit spezifischer Unterrichtsmethoden (Grünke 2006) wurden auch ganze Förderprogramme untersucht. Keslair u.a. (2012) werteten mehrere Maßnahmen in England aus und geben zu bedenken, dass die Ausgestaltung vor Ort sehr unterschiedlich ausfallen kann und diese somit je nach Einsatzort unterschiedlich wirksam sein können. Grindle u.a. (2012) berichten von einem verhaltensbasierten Ansatz für integrierte Kinder mit Autismus. Es konnten Effekte auf ihre sprachliche Fähigkeiten und allgemeinen Lernfähigkeiten sowie ihre Anpassungsfähigkeit festgestellt werden, die bei der ebenfalls integrierten autistischen Vergleichsgruppe nicht auftraten.

7. Diagnostik und Zuweisung zu verschiedenen Schulformen (8 Studien)

Laut Szumski und Karwowski (2012) spielt der sozioökonomische Status über das

Engagement der Eltern eine indirekte Rolle bei der Zuweisung von Kindern mit leichten Behinderungen: Kinder aus ärmeren Familien werden demnach eher in separate Settings verwiesen, v.a. wenn das Interesse der Eltern am Lernprozess der Kinder gering ist. Der moderierende Einfluss der elterlichen Involviertheit im Prozess ist auch bzgl. des Lernerfolges nachweisbar. Andere Studien untersuchten, auf welche weiterführende(n) Schulform(en) bestimmte unterstützende Programme die Kinder vorbereiten oder ob die Zuweisung ein kritischen Faktor für den Schulerfolg ist (Conti-Ramsden u.a. 2002; Hocutt 1996). Darüber hinaus wurden auch Spezifika bei der Zuweisung untersucht. Bei schwerhörigen und tauben Kindern spielten v.a. der Grad der Beeinträchtigung, der ethnische Hintergrund und zusätzliche Beeinträchtigungen in anderen Bereichen eine Rolle bei der Zuweisung (Allen 1992). Eine Studie mit epileptischen Schulkindern fand, dass ein junges Alter beim ersten Auftreten der Erkrankung, ein hoher Schweregrad, eine hohe Medikation und zusätzliche Verhaltensprobleme eher dazu führten, dass Kinder der separativen Beschulung zugewiesen wurden (Sabbagh u.a. 2006). Lernbehinderte Kinder werden eher in separate Settings verwiesen, je niedriger ihr IQ ist (Sermier Dessemontet, Bless & Morin 2012). Neben der familiären Herkunft und beeinträchtigungsspezifischen Besonderheiten sind im Zusammenhang mit Diagnostik und Zuweisung auch epidemiologische Studien relevant, die Bedarfsanalysen für unterstützende Maßnahmen sowie ggf. besondere didaktische Mittel liefern (Benedict & Farel 2003). Je nach Zielsetzung, Möglichkeiten des aktuellen Bildungssystems (Land bzw. Region) und Beeinträchtigungsform werden unterschiedliche Kriterien als wichtig erachtet und schließlich verschiedene Empfehlungen abgeleitet.

Fazit

Es ist davon auszugehen, dass sich aus der Literatur anhand der genannten Themenkomplexe nur indirekt Befunde zur Wirksamkeit der Integration ableiten lassen. Aus dem bisher gewonnenen Überblick über die aktuelle Forschung scheint es, als stünde die Wirksamkeitsforschung noch ziemlich am Anfang. Die meisten

zitierten Studien scheinen implizit davon auszugehen, dass ihr direkter Forschungsgegenstand (z.B. eine besondere Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern oder eine spezifische didaktische Methode) die Wirksamkeit der schulischen Heilpädagogik beeinflusst. Dies wird in den Studien jedoch nicht immer explizit thematisiert. Zukünftige Forschungsprojekte sollten die Wirksamkeit integrativer Maßnahmen expliziter thematisieren und erforschen und Wirksamkeitsstudien konsequent publiziert werden.

Literatur:

Allen, Thomas E (1992). Subgroup differences in educational placement for deaf and hard of hearing students. In: *American Annals of the Deaf*, 137(5), 381-388.

Barton, Erin E., Lawrence, Karen, & Deurloo, Florian (2012). Individualizing interventions for young children with autism in preschool. In: *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42(6), 1205-1217.

Beaver, Darcy L., Hayes, P. Lynn, & Luetke-Stahlman, Barbara (1995). In-service trends. General education teachers working with educational interpreters. In: *American Annals of the Deaf*, 140(1), 38-46.

Bekirogullari, Zafer, Soy Turk, Kamil, & Gulsen, Cennet (2011). The Attitudes of Special Education Teachers and Mainstreaming Education Teachers Working in Cyprus and Special Education Teachers Working in the USA towards Mainstreaming Education. In: *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 12, 619-637.

Benedict, Ruth E., & Farel, Anita M (2003). Identifying children in need of ancillary and enabling services: a population approach. In: *Social Science and Medicine*, 57(11), 2035-2047.

Bless, Gérard (2007). *Zur Wirksamkeit der Integration* (3. ed.). Bern: Haupt.

Bossaert, Goele, Colpin, Hilde, Pijl, Sip J., & Petry, K. (2012). Loneliness among students with special educational needs in mainstream seventh grade. *Research in Developmental Disabilities*, 33(6), 1888-1897.

Brenzikofer Albertin, Esther, Wolters Kohler, Meike, & Studer, Michaela (2012). Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit. In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18(9), 31-34.

Carter, Erik W., Sisco, Lynn G., Brown, Lissa, Brickham, Dana, & Al-Khabbaz, Zainab A. (2008). Peer interactions and academic engagement of youth with

developmental disabilities in inclusive middle and high school classrooms. In: *American Journal of Mental Retardation*, 113(6), 479-494.

Conti-Ramsden, Gina, Botting, Nicola, Knox, Emma, & Simkin, Zoë (2002). Different school placements following language unit attendance: which factors affect language outcome? In: *International Journal of Language and Communication Disorders*, 37(2), 185-195.

Delmolino, Lara, & Harris, Sandra L. (2012). Matching children on the autism spectrum to classrooms: a guide for parents and professionals. In: *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42(6), 1197-1204.

Emam, Mahmoud M., & Mohamed, Ahmed H. H. (2011). Preschool and primary school teachers' attitudes towards inclusive education in Egypt: The role of experience and self-efficacy. In: *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 29, 976-985.

Grindle, Corinna F., Hastings, Richard P., Saville, Maria, Hughes, J. Carl, Huxley, Kathleen, Kovshoff, Hanna, Griffith, Gemma M., Devonshire, Katherine, Remington, Bob. (2012). Outcomes of a behavioral education model for children with autism in a mainstream school setting. In: *Behavior Modification*, 36(3), 298-319.

Grünke, Matthias (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. In: *Kindheit und Entwicklung*, 15(4), 239-254.

Hannes, Karin, Von Arx, Ellen, Christiaens, Evelien, Heyvaert, Mieke, & Petry, Katja (2012). Don't pull me out!? Preliminary findings of a systematic review of qualitative evidence of pupils with special education needs in inclusive education. In: *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69, 1709-1713.

Henrich, Claudia, Baumann, Barbara, & Studer, Michaela (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18(9), 35-47.

Hocutt, Anne M. (1996). Effectiveness of special education: is placement the critical factor? In: *Future Child*, 6(1), 77-102.

Horrocks, Judy L., White, George, & Roberts, Laura (2008). Principals' attitudes regarding inclusion of children with autism in Pennsylvania public schools. In: *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(8), 1462-1473.

Jackson, Jennie N., & Campbell, Jonathan M. (2009). Teachers' peer buddy selections for children with autism: social characteristics and relationship with peer nominations. In: *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 39(2), 269-277.

Keslair, Francois, Maurin, Eric, & McNally, Sandra (2012). Every child matters? An evaluation of "Special Educational Needs" programmes in England. In: *Economics of Education Review*, 31(6), 932-948.

Marschark, Marc, Richardson, John T., Sapere, Patricia, & Sarchet, Thomastine (2010). Approaches to teaching in mainstream and separate postsecondary classrooms. In: *American Annals of the Deaf*, 155(4), 481-487.

Marshall, Richard M., Wuori, Donald F., Hudler, Mary, & Cranston, Christel S. (1987). Physician/school teacher collaboration. Some practical considerations. In: *Clinical Pediatrics*, 26(10), 524-527.

Mastropieri, Margo A., Scruggs, Thomas E., & Purdue Research Foundation. (1993). *Guidelines for effective mainstreaming in science*. West Lafayette: Purdue Research Foundation.

Okolo, Cynthia M., Ferretti, Ralph P., & MacArthur, Charles A. (2007). Talking about history: discussions in a middle school inclusive classroom. In: *Journal of Learning Disabilities*, 40(2), 154-165.

Ruijs, Nienke M., & Peetsma, Thea T. D. (2009). Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed. In: *Educational Research Review*, 4, 67-79.

Sabbagh, Sandra E., Soria, Carmen, Escolano, Sylvia, Bulteau, Christine, & Dellatolas, Georges (2006). Impact of epilepsy characteristics and behavioral problems on school placement in children. In: *Epilepsy & Behavior*, 9(4), 573-578.

Sermier Dessemontet, Rachel, Bless, Gérard, & Morin, Diane (2012). Effects of inclusion on the academic achievement and adaptive behaviour of children with intellectual disabilities. In: *Journal of Intellectual Disabilities Research*, 56(6), 579-587.

Szumski, Grzegorz, & Karwowski, Maciej (2012). School achievement of children with intellectual disability: the role of socioeconomic status, placement, and parents' engagement. In: *Research in Developmental Disabilities*, 33(5), 1615-1625.

Tomás Vila, Miguel, Beseler Soto, Beatriz, Benac Prefasi, M., Cardona Ferrer, Claudia, Pascual Olmos, M. J., & Lozano Campos, Iván (2008). Sleep disturbances among children and adolescents with learning disabilities. Comparative study between students from a mainstream school and a special school in the Valencia Community (Spain). In: *Anales de pediatría*, 69(4), 335-341.

Venez, Martin, Tarnutzer, Rupert, Zurbriggen, Carmen, Sempert, Waltraud (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder: Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: SZH/CSPS.